

O‘ZBEKISTONNING TA’LIM SIFATINI BAHOLASH BO‘YICHA XALQARO DASTURLARIDAGI ISHTIROKI

Xamedova Nilufar Azimovna

”Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida dotsenti, P.f.n.

Bozorova Nargiza Shuhrat qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Theory and Methods of Primary education yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlarining roliga bag‘ishlangan. Matematika darslarida xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, bolaning intellektual salohiyatini ko‘paytirishga yordam beradi. Maqolada matematika darslarida xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar orqali fikrlash va mantiqiy rivojlanish bo'yicha vazifalar ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar, intellektual salohiyat, mantiqiy fikrlash, qiyinchiliklar, olimlar, psixologiya, falsafa, topshiriqlar, matematika.

Аннотация. Данная статья посвящена роли международных оценочных программ в развитии логического мышления учащихся младших классов. Задания в международных оценочных программах на уроках математики помогают развивать логическое мышление и повышать интеллектуальный потенциал ребенка. В статье показаны задачи мышления и логического развития на уроках математики через задания в программах международного оценивания.

Ключевые слова: задания по международным оценочным программам, интеллектуальный потенциал, логическое мышление, трудности, учёные, психология, философия, задания, математика.

Abstract. This article is devoted to international evaluation programs in the development of logical thinking of elementary school students. Tasks in international evaluation programs in mathematics classes help to develop logical thinking and increase the intellectual potential of the child. The article shows the tasks of thinking and logical development in mathematics classes through tasks in international assessment programs.

Keywords: assignments in international assessment programs, intellectual potential, logical thinking, difficulties, scientists, psychology, philosophy, assignments, mathematics.

Yurtimizda ta’lim tizimiga kirib kelganiga ko‘p bo‘lmagan bo‘lsa-da, xalqaro baholash dasturlari bugunning dolzarb masalasi sifatida qaralmoqda. PISA xalqaro

tadqiqoti tashabbuskori Andreas Shlaxerning soʻzlarini keltirish oʻrinlidir: “Oʻzbekistonni PISA xalqaro talabalar savodxonligini baholashning 2022 yilgi siklida dastlabki ishtiroki natijalari muvaffaqiyatli eʻlon qilingani bilan tabriklayman. Oʻzbekiston birinchi marta xalqaro PISA tadqiqotida ishtirok etdi. PISA 2022 - xalqaro baholashning 2000-yilda boshlanganidan buyon sakkizinchi bosqichi boʻlib, unda 81 mamlakat va iqtisodiyot ishtirok etadi. Bu ishtirokchilarning barchasi, jumladan, Oʻzbekiston ham COVID-19 pandemiyasi tufayli PISA-2022 loyihasi davomida koʻplab qiyinchiliklarga duch keldi. Uzilishlarga qaramay, Oʻzbekiston 2022-yilda PISA texnik standartlariga javob beradigan maʼlumotlarni yigʻishga va ushbu milliy hisobot uchun maʼlumotlar tahlilini oʻtkazishga muvaffaq boʻldi. Bu tadqiqotning muhim bosqichi boʻlsa-da, shuni tan olish kerakki, hisobot berish yakuniy nuqta emas, balki boshlanishdir”.

Dunyo mamlakatlari oʻz taʼlim strategiyalarini aniqlashda PISA va boshqa xalqaro tadqiqotlar natijalaridan samarali foydalanmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari global taʼlim tizimlari, yoshlar bilimi, oʻqitish usullari, oʻquv dasturlari va darsliklar mazmuni, maktabdagi taʼlim va boshqaruv muhiti, uy sharoitlarini solishtirish va qaror qabul qilish uchun ishonchli maʼlumotlarni taqdim etish imkoniyatini beradi. 81 davlat qatnashgan tadqiqotlarda oʻquvchilarimiz Matematikadan 364 ball bilan 72-oʻrin, Oʻqish savodxonligidan 336 ball bilan 80-oʻrin, Tabiiy fanlar boʻyicha 355 ball bilan 80-oʻrinni egallashdi.

PISA tadqiqotlari natijasi 6 darajaga ajratilgan boʻlib, Matematika boʻyicha 5-6-darajaga erishgan oʻquvchilarimiz deyarli yoʻq. Maʼlumot uchun, Singapurda bunday darajaga erishganlar 41%ni tashkil etgan. Matematika savodxonligi darajasi oʻzbekistonlik oʻgʻil bolalarda qizlarga nisbatan yaxshiroq boʻlsa, Oʻqish savodxonligi (oʻqib tushunish malakasi) boʻyicha qiz bolalar yaxshiroq natija koʻrsatgan.

PISA natijalari chiqqandan beri, aynan bir xulosaga kela olishimiz qiyindek goyo. Biz biror muammoga duch kelsak, atrofdan oʻzimizdan boshqa aybdorlarni qidirishni yaxshi koʻramiz, odamzod tabiatan shunaqa.

Biz ajdodlarimiz buyuk insonlar boʻlishgani haqida judayam koʻp gapiramiz, lekin, u aqlli genlarni shartta kesib tashlab, oʻrniga ochkoʻzlik, koʻrolmaslik, soxtakorlik, bir-birini tan olmaslik, kitobdan yuz oʻgirish, umumiy aytganda, oʻzimizni rivojlantirmaydigan standartlar bilan DNK kodlarimizdagi informatsiyalarni oʻzgartirib yuborganmiz.

Biz taʼlimda burilish yasay oladigan barcha omillarni oʻqituvchining bilimi, salohiyati va dunyoqarashi bilan bogʻlashimiz muhimdir. Har bitta ustoz oʻz kopyalarini yaratib, jamiyatga uchirma qilib yuboradi.

Har qanday sharoitda, har qanday kunda ham oʻqituvchi taʼlimda eng muhim va kelajak bunyodkori sifatida ahamiyat kasb etaveradi, unga na urush, na kam maosh, na

notinch oila, na tarbiyasiz bolalar halal bera olmaydi. Professional ustoz har qanday vaziyatda ham faqatgina bolaga bilim berish yo'lini tanlaydi.

Urush holatidagi Ukraina va Falastin natijalari bizdan anchagina yuqori ekani ta'lim avvalo resurs va sharoitga emas, vijdonli va bilimli o'qituvchilarga bog'liqligini isbotladi.

Biz har doim tashqi sabablar bilan kurashamiz, o'z bilimsizligimiz bilan kurashmaymiz. O'zini mutloq haq va aqlli deb bilgan odamlar, o'z ustida ishlamaydigan va izlanmagan omma, hech qachon davlatni rivojlantira olmasligini bugun tushunib yetishimiz kerak.

Biz rivojlangan davlatlar jamiyatlarini tahlil qilishimiz natijasida shunday xulosaga keldik.

● Ular axloqiy kurashni o'zi bilan olib boradi, boshqalar bilan emas.

● Har bir tushunarsiz hodisaga ilmiy ish kabi chuqur munosabatda bo'ladi, izlanadi, yechim topadi.

● Birlashadi. Yakkalik emas, jamoaviy natijadorlik uchun kurashadi.

Kibr bilan bir horijlikka "meni o'quvchim fan olimpiadasida yuqori o'rin olgan" yoki "men falondaka olimman" deb ayta olmaysiz, u buni tushunmaydi, ular birgalikda jamoaviy yuqori natija ko'rsatib, aqlli xalq ekanini shu yo'l bilan isbotlaydi va iqtisodiy rivojlanish, farovonlikka erishadi.

O'zbekiston birinchi marta ushbu tadqiqotda qatnashishi va, allaqachon kamchiliklarni bartaraf etish yo'lidagi harakatlar boshlangan. Ishonamizki, bu harakatlar besamar bo'lmaydi.

TIMSS xalqaro baholash dasturi 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan savodxonlik darajasini baholaydi. PIRLS va TIMSS bir-birini to'ldiruvchi dasturlar deb hisoblanishi mumkin.

Insonning fikrlash qobiliyatining muhim tarkibiy qismlaridan biri bu mantiqiy savodxonlik, ya'ni har qanday intellektual faoliyatda zarur bo'lgan ma'lum bir minimal mantiqiy ko'nikma va bilimdir. Mantiq matematikaning ajralmas qismi bo'lganligi sababli, maktab o'quvchilari uchun maktab matematika kursida mavjud bo'lgan mantiqiy tushunchalar va harakatlarni ajratib ko'rsatsak, ularga tegishli uslubiy ishlov berishni qo'llasak, ularda mantiqiy ko'nikmalarni shakllantirish mumkin deb taxmin qilish mumkin. Har qanday faoliyatda e'tibor, mantiqiy fikrlash qobiliyati inson uchun zarurdir, chunki ular muammolarni hal qilishga, qiyin vaziyatlardan chiqish yo'lini topishga yordam beradi.

Masalan boshlang'ich sinf matematika darsliklarida xalqaro baholash dasturlari orqali mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirish uchun fazoviy geometrik shakllarning rasmini berib qaysi shakllarning faqat bitta uchi bor; shakllar nimasi bilan o'xshash va nimasi bilan farq qiladi; hayotda qanday buyumlar quydagi shakllarga o'xshaydi kabi ko'rinishdagi topshiriqlarni uchratishimiz mumkin. O'quvchi bu kabi topshiriqlarni

bajarib, mantiqan o'ylaydi, hayotdagi shakllarni ko'z oldiga keltiradi va buyumlarning geometrik shakllarga o'xshash va farqlarini topadi. Xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar o'quvchilarning nafaqat mantiqiy tafakkurini balki, ijodiy va tanqidiy fikrlashini, tasavvurini ham o'stiradi. Xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar mantiqiy fikrlash uchun berilayotgan misol va masalalarni bajarish jarayonida o'quvchilarning salohiyatini mustahkamlash va kengaytirishga e'tibor qaratiladi. Bu ularning faolligi va kayfiyatini doimiy ravishda rag'batlantirishda ifodalanadi. Berilgan topshiriqlarga bolaning berayotgan fikri va mulohazalarini rag'batlantirish o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bolada mantiqiy tafakkurni rivojlantirish maktabgacha bo'lgan yoshdan boshlash kerak. Bolalarni ko'proq yoshligidan tasavvur qilishni o'rgatish kerak. Xalqaro baholash dasturlaridagi mantiqiy topshiriqlar-tafakkurni rivojlantiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'proq tasavvur qilishi uchun mashqlar berish kerak. Masalan, rasm chizish, turli o'yinlar, kubiklardan biron-bir narsa yasash orqali bola ana shu axborotni tafakkurida mantiqiy tafakkurlarini rivojlantiradi. Bola tasavvur qilib rasm chizsa yoki biror manzarani gapirib bersa, mantiqiy tafakkuri shakllanadi, nutqi ham o'sadi, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Yuqori sinfga o'tganda ham qiynalmay yangi mavzularni o'rganadi, fikrlashi qobiliyati shakllanadi.

O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda matematika darsliklaridagi misol, masala va amaliy topshiriqlar fundamental vazifani bajaradi. Dastlabki matematik tafakkurni shakllantirish va uni kengaytirish uchun sodda masalalardan murakkabga qarab borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolaning har bir topshiriqni ongli ravishda, mantiqiy izchilligini tushungan holda yechim topishi mantiqiy fikrlash salohiyatini yanada oshiradi.

Misol uchun:

“Fermada tovuq va qo'ylar boqiladi. Tovuqlarni jami oyoqlari soni 108 ta,

Qo'ylarning jami oyoqlari soni 96 ta bo'lsa, fermada nechta tovuq va qo'y boqiladi” Masalasini olsak. Bunda o'quvchi birinchi navbatda tovuqda 2 ta, qo'yda esa 4 ta oyoq bo'lishini mantiqan bilishi zarur, shundan so'ng tovuqlarning jami oyoqlari sonini ikkiga bo'lishni, qo'ylarning jami oyoqlari sonini to'rtga bo'lishni tushunadi.

Quyidagi mantiqiy topshiriqlarni I-IV sinf o'quvchilari bilan matematika darslarida bajarish tavsiya etiladi. Bunday turdagi mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarni mantiqiy hamda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

1-topshiriq: Tovuq tarozida ikki oyog'ida turgan holda o'lchanganda 2,5 kg chiqdi. Tovuq bir oyoqda turgan holda o'lchanganda nechta kilogramm keladi? (Javob: 2,5 kg)

2-topshiriq: Daraxt shoxida 9 ta qush qator turibdi. To'rtinchi qush uchib ketdi. Daraxt shoxida nechta qush qoldi? (Javob: 8 ta)

3-topshiriq: 500 metr masofaga yugurish musobaqasida 5 ta sportchi qatnashdi. Har bir sportchi qancha masofaga yugurgan? (Javob: 500 m)

4-topshiriq: Bitta tayoqning 2ta uchi bo'lsa, bir yarimta tayoqning nechta uchi bo'ladi? (4ta)

Hayotdan olingan turli mantiqiy masala-topshiriqlar o'quvchiga zavq bag'ishlaydi. O'quvchi topshiriqni yechish yo'llarini qidiradi.

Bunday topshiriqlar o'quvchining nafaqat matematik bilim va malakalarini mustahkamlaydi, balki uning mantiqiy tafakkurini o'stiradi, o'quvchini izlanishga, topqirlikka, maqsad sari intilishga da'vat etadi.

Mantiqiy tafakkurni o'stiruvchi masala va misollarni yechishda qulay va oson bo'lgan metod va usullar mavjud. Umumiy o'rta ta'lim milliy o'quv dasturi metodologiyasining asosiy vazifalari sirasida o'zining "men" ligi, intellektual salohiyati, ma'naviyati va dunyoqarashi ustida mustaqil ishlash hamda XXI asr ko'nikmalarini tanqidiy-kreativ fikrlash, ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, muammolarga yechim topshni o'quvchilarda shakllantirish belgilab berildi.

Mantiqiy tafakkurni rivojlantiruvchi metodlar:

- 1) "Kichik tadqiqotchi" metodi.
- 2) "Qiziqarli suhbat" metodi.
- 3) "Reyting" metodi.
- 4) "Modellashtirish" metodi.
- 5) "Raqamli inqilob" metodi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar o'zining qiziqarliligi, kreativligi, tanqidiy va tahliliy taffakur qilish va o'ziga xos tendensiyalarning tuzilishi bilan bolalarga yaqindir. Xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar, boshqotirmalar, matematik mantiqiy masalalar o'quvchilarni shunday sharoitga soladiki o'quvchilar o'ylashga, fikr yuritishga majbur bo'ladilar. Dars jarayonida o'quvchilarda hosil bo'lgan ijobiy his – tuyg'ular ularga aqliy qobiliyatlarni shakllantirishda asosiy shartlardan biri bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirishga qaratilgan xalqaro baholash dasturlaridagi topshiriqlar ijobiy natija berishi mantiqiy tafakkurning shakllanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Tanqidiy tahlil,qatiy intizom va shahsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak",-Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Najmiddinova X.Y. "Matematik tasavvurlarni shakllantirish",-Toshkent: "Yoshlar nashriyoti uyi ", 2020.
3. Tojiboyeva G., Shanasirova Z., Xo'jayev A.A., Davletov E., Abdullayeva M. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi", -Toshkent, 2021.

4. Maxmudova D.M., Siddiqov Z.X., Yusupova A.K. “Matematika o‘qitish metodikasi”, -Toshkent : “History and page”, 2022.

5. Adxamjonovna Q.M. (2021). Emphasis on thinking in elementary grade mathematics lessons. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*,11(5), 952-954